

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СОЗДАНИИ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Джураева Зарина Хасановна

докторант

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

e-mail: khashimovazarina@gmail.com

+998 90 350 37 07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18168936>

Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения зарубежного лексикографического опыта при создании идеографического словаря гастрономических терминов и обосновывается его практическая значимость в современных условиях межкультурной коммуникации. Гастрономическая терминология анализируется как особый лексико-семантический пласт, отражающий культурные традиции, образ жизни и национальное мировоззрение народа. В условиях глобализации и активного расширения межъязыковых контактов особую актуальность приобретает задача адекватного и культурно согласованного представления пищевых терминов в двуязычных и многоязычных словарях.

Ключевые слова: гастрономическая терминология, идеографический словарь, пищевая лексика, лексикография, межкультурная коммуникация, перевод названий блюд, функциональная эквивалентность, культурологическая эквивалентность, двуязычные словари, национальная кухня, культуремы

Пищевая терминология представляет собой лексический пласт, отражающий культуру каждого народа, его традиционный образ жизни и разнообразные гастрономические взгляды. В условиях современных процессов глобализации, когда межъязыковые контакты значительно расширяются, чрезвычайно важно, чтобы пищевые термины адекватно и культурно согласованно отражались в двуязычных словарях. В частности, создание узбекско-английских, узбекско-французских и других аналогичных словарей позволяет не только познакомить мировое сообщество с национальными блюдами, но и активно использовать их в таких сферах, как туризм, маркетинг и образование.

В лексикографии и лексико-семантике важное место занимают идеографические словари терминов. Если в таких словарях точно и системно описаны гастрономические термины, их культурный контекст, обобщённые понятия и тематические группы, то это способствует развитию лингвистики, педагогики, перевода, туризма и культурологии, где подобные материалы используются в текстах, иллюстрациях и других формах представления.

В мировой лексикографии темы, посвящённые научному исследованию гастрономических терминов, охватывают смежные понятия, такие как пищевая терминология и терминология кулинарного искусства. В этих исследованиях сформированы основные принципы, направленные на выявление существующих проблем и поиск путей их решения. В зарубежных странах в рамках данного направления созданы толковые, переводные, иллюстрированные и электронные

словари, призванные решить научно-практические задачи. Следует отметить, что масштаб и практические результаты исследований зарубежных лексикографов в этой области достаточно значительны.

Однако при анализе теоретической и практической базы узбекской лексикографии можно отметить, что в данной сфере пока проведено недостаточное количество исследований, а существующие словари немногочисленны и ограничены по типам. Именно поэтому при создании идеографических словарей гастрономических терминов целесообразно опираться на зарубежный опыт и научные концепции, выработанные иностранными исследователями.

Е.А.Юрина и А.В.Балдова подчёркивают важность изучения метафорических образов и фразеологических единиц, связанных с тематикой пищи, как идеографического материала для лексикографии¹. Учёный отмечает: *«Разработанная концепция идеографического словаря пищевой метафоры вносит вклад в теорию лексикографического описания образного фрагмента языковой картины мира. Выстроенная индуктивным методом классификационная схема словаря может применяться в других словарных проектах подобного типа, а также быть использована в качестве основы для сопоставительных исследований, при выявлении основных сфер образного означивания в русской лингвокультуре, а также при описании образных средств языка, отражающих другие концептуальные метафоры»*².

В данном исследовании подчёркивается приоритет тематического подхода в составлении словарей пищевой терминологии, что служит как теоретическим, так и практическим основанием. Кроме того, автор предлагает более универсальные подходы к выражению и классификации метафор, связанных с наименованиями пищи.

Мафтунда Бекмурадова и Шахинабону Махкамова, разделяя мнение вышеупомянутых исследователей, отмечают, что при создании словарей данного типа следует основываться на следующих подходах:

- 1) **Тематический подход;**
- 2) **Семантический подход;**
- 3) **Концептуальный подход**³.

Предложенные учёными принципы являются обоснованными и могут служить методологической основой при создании толковых или переводных словарей гастрономических терминов.

В современной лексикографии гастрономические словари приобретают особое значение не только как лингвистический инструмент, но и как средство культурной коммуникации. Термины, обозначающие блюда и продукты, тесно связаны с историческим развитием народов, образом их жизни, культурными ценностями и даже менталитетом. С этой точки зрения значителен вклад таких специалистов, как Geneviève

¹ Юрина Е. А., Балдова А. В. Русская пищевая метафора как объект идеографической лексикографии // Вопросы лексикографии. — 2024. — С. 81–104.

² Юрина Е. А., Балдова А. В. Русская пищевая метафора как объект идеографической лексикографии // Вопросы лексикографии. — 2024. — С. 81–104.

³ Bekmuradova M. J., Mahkamova Sh. M. Structure of Ideographic Dictionaries // Current Issue. — Vol. 51, No. 1 (2025): Лучшие интеллектуальные исследования | часть 51 | ТОМ 1.

de Temmerman⁴ и Henri Goursau⁵, создавших фундаментальные гастрономические словари. В частности, словарь «*Dictionnaire gastronomique*» Geneviève de Temmerman, охватывающий французско-английскую гастрономическую лексику, представляет собой пример идеографического словаря, который не только переводит лексические единицы, но и дает их семантическое и культурное описание.

В данном словаре наряду с толкованием терминов, относящихся к французской национальной кухне, раскрываются их этимология, роль в культуре питания, а также аналогии в других культурах. Этот словарь является ценным источником по вопросам культурного перевода, так как объясняет культурный контекст выражений, не имеющих точных эквивалентов в английском языке.

Словарь используется не только в преподавании языка, но и в сферах межкультурной коммуникации, изучения мировой гастрономии, переводоведения, а также в туризме и маркетинге в области питания.

Составленный Henri Goursau словарь «*Dictionnaire des termes de cuisine*» охватывает около 3000 гастрономических терминов. Его главная особенность практическая направленность и отражение лексики, связанной с реальными процессами приготовления пищи. В словаре представлены специальные слова, встречающиеся в рецептах, технические термины, ингредиенты и методы кулинарной обработки.

Во многих словарях данного направления встречаются визуальные иллюстрации, синонимы и примеры употребления. Такой словарь представляет собой важное справочное пособие для поваров, переводчиков и специалистов в области кулинарной журналистики. Словарь Henri Goursau рассматривает связь между языком и гастрономией с функциональной точки зрения и способствует изучению гастрономического дискурса как профессионального языка.

Анализ этих словарей позволяет сделать вывод, что они являются ценными источниками как с лингвистической, так и с культурологической точки зрения. На их основе можно выявить:

- значение гастрономических терминов как культурных кодов;
- способы отражения культурных различий в процессе перевода;
- различия в семантических слоях гастрономических терминов в различных культурах.

Подобные словари служат важным научным и практическим инструментом для межъязыковой лексикографии и коммуникации в условиях гибридных культурных сред.

Если гастрономические термины в словаре представлены в единых значениях и контекстах, это облегчает задачу переводчиков, позволяя устанавливать стандарты эквивалентности. В результате уменьшаются расхождения в переводе таких терминов, как *палов, сомса, пудинг, желатин* и др.

⁴ Geneviève de Temmerman, G. *Dictionnaire gastronomique: français-anglais* [Gastronomic Dictionary: French-English]. Paris: Éditions Ellipses, 2005.

⁵ Goursau, H. *Dictionnaire des termes de cuisine: français-anglais* [Dictionary of Culinary Terms: French-English]. Pau: Éditions Goursau, 2010.

Межкультурная коммуникация: Наличие подобных словарей особенно полезно в туризме, на гастрономических фестивалях, в ресторанном бизнесе, так как помогает гостям и иностранным туристам лучше понимать национальные блюда.

Материал для языкового образования: Гастрономические словари являются ценным источником при разработке учебных материалов по гастрономической терминологии в университетах и языковых курсах.

Сохранение и развитие национальной кулинарной культуры: Фиксация национальных блюд, пищевых традиций и терминов в письменной форме способствует их сохранению в историческом и антропологическом контексте, передаче будущим поколениям как культурного наследия.

Основываясь на зарубежном опыте, можно утверждать, что идеографические словари являются важным инструментом для систематизации гастрономической терминологии, выявления её семантических и лексико-онтологических связей, а также для создания переводческих и образовательных материалов с учетом культурного контекста.

Такие словари востребованы не только в лингвистике и литературоведении, но и в практических областях — туризме, гастрономии, переводческой деятельности, ресторанном бизнесе и культурной дипломатии.

В двуязычных словарях центральной задачей является выбор эквивалента и передача значения. В теории перевода выделяются следующие типы эквивалентности:

- денотативная эквивалентность (прямая, предметная);
- культурологическая эквивалентность;
- функциональная эквивалентность;
- пояснительный перевод (экспликация).

Действительно, каждое название блюда и его языковое выражение отражают определённое мировоззрение и культурную систему.

Так, исследователь Zhang Yi в анализе перевода китайских названий блюд на английский язык указывает на необходимость сочетания функциональной эквивалентности с пояснением значения. Например:

“红烧肉” → “braised pork belly in soy sauce” — эквивалент с пояснением⁶.

В анализируемых словарях большинство лексикографов придерживаются следующих принципов описания:

- тематический (продукты, способы приготовления, стилистические синонимы);
- историко-региональный (происхождение блюд, локальные наименования);
- контекстуальный (примеры употребления из реальных рецептов).

Адаптация в переводе: [Фр. *compote*] — сладкий напиток, приготовленный из сухих или свежих фруктов. Пример: *вишнёвый компот*. (с культурологическим и техническим пояснением).

Повышение значимости и ценности гастрономических терминов при создании толковых и двуязычных словарей основывается на следующих принципах:

Система синонимов и антонимов;

⁶ Zhang, Yi. Cultural Functional Equivalence and the English Translation of Chinese Dish Names. *Journal of Language Teaching and Research*, vol. 6, no. 3, 2015, pp. 621–627

- Иллюстрации и аудиовизуальные элементы (в электронных словарях);
- Кросс-референции;
- Сохранение культурем: история, традиции и способы выражения, стоящие за названием блюда.

Следует отметить, что сохранение культурем в словарях предполагает не только передачу значения слова, но и отражение его жизненного, культурного воплощения. Ведь гастрономические термины — это не просто лексика, а носители национальной идентичности и коллективной памяти народа.

В современном лексикографическом пространстве наблюдается тенденция создания нового поколения словарей, особенно во французской лексикографии, где за последние десятилетия был достигнут значительный прогресс. Например, в рамках проекта *Larousse Cuisine* издаются не только печатные версии словарей, но и мультимедийные материалы. Подобные словари включают следующие элементы:

- Аудиопроизношение;
- Иллюстрации и фотографии блюд;
- Видеорецепты с QR-кодами;
- Интерактивные семантические карты.

Любой тип подобных словарей имеет как научное, так и прикладное значение. Так, в сфере туризма грамотно переведённое меню представляет собой важный инструмент коммуникации: оно помогает не только понять название блюда, но и его состав и визуальный образ.

На основе изученных материалов в рамках данного исследования предлагается следующий алгоритм создания гастрономического словаря:

1. **Сбор материала:** меню ресторанов, кулинарные блоги, традиционные блюда.
2. **Тематическая классификация:** напитки, десерты, основные блюда, мясные продукты и т.д.
3. **Выбор эквивалента:** с учётом функциональных, культурных и технических аспектов.
4. **Контекст и примеры:** описание процесса приготовления, способ подачи и употребляемое наименование.
5. **Создание семантической карты:** установление связей между терминами, например, *готовить* → *варить, жарить, тушить*.

Особое внимание необходимо уделить:

- **Техническим терминам**, таким как *пастеризация, стерилизация*, требующим точной передачи значения;
- **Идиомам**, например: «оғзидаги ошини олдирмоқ» → «чучварани хом санамоқ» (в переносном смысле, с пояснением культурного контекста).

Таким образом, исследование гастрономических терминов в сопоставляемых языках демонстрирует, что еда и кулинария служат важным инструментом культурной идентификации, понимания языкового разнообразия и социальных ценностей.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bekmuradova M. J., Mahkamova Sh. M. Structure of Ideographic Dictionaries // *Current Issue*. — 2025. — Vol. 51, No. 1. — Лучшие интеллектуальные исследования. — Ч. 51, т. 1.
2. Geneviève Desmetremann. *Dictionnaire gastronomique: français-anglais* [Gastronomic Dictionary: French-English]. — Paris : Éditions Ellipses, 2005.
3. Goursau H. *Dictionnaire des termes de cuisine: français-anglais* [Dictionary of Culinary Terms: French-English]. — Paris : Éditions Goursau, 2010.
4. Zhang Yi. Cultural Functional Equivalence and the English Translation of Chinese Dish Names // *Journal of Language Teaching and Research*. — 2015. — Vol. 6, No. 3. — P. 621-627.
5. Юрина Е. А., Балдова А. В. Русская пищевая метафора как объект идеографической лексикографии // *Вопросы лексикографии*. — 2024. — С. 81-104.